

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ИҚЛИМДАГИ САЛБИЙ ЎЗГАРИШЛАР

Сиддиқов Зоҳид Тулқунович

Доцент, Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402647>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда иқлим ўзгариши натижасида қай даражада абиотик ва биотик таъсирлар ўзгариши ва қишлоқ хўжалигига уларнинг таъсири ўрганилган.

Калим сўзлар: абиотик, иқлим, биотик, ресурслар, иқлимшунослик, чорвачилик, компетенция, статистика, интенсив, экспертиза.

Аннотация. В данной статье рассматривается степень изменения абиотических и биотических эффектов в результате изменения климата в Узбекистане и их влияние на сельское хозяйство.

Ключевые слова: абиотик, климат, биотика, ресурсы, климатология, животноводство, компетентность, статистика, интенсив, экспертиза.

Abstract. This article examines the extent of changes in abiotic and biotic effects as a result of climate change in Uzbekistan and their impact on agriculture.

Keywords: abiotic, climate, biotics, resources, climatology, animal husbandry, competence, statistics, intensive, expertise.

Кириш. Дунё олимларининг тадқиқотларига кўра, глобал исиш жараёни давом этар экан, ҳаво ҳарораткўрсаткичи 2050 йилга бориб 2°C гача кўтарилиши тахмин қилинмоқда. Дарҳақиқат, глобал иқлимўзгаришларини об-ҳаво билан боғлиқ қутилмаган табиий офатларга аниқ таъсир баҳосини аниқлаш ёки юзага келиши мумкин бўлган хавф-хатарлар бугунги кунда макроиктисодиёт учун тизимли хавф-хатар эканлиги барчамизга маълум. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида олдиндан ҳар қандай хавф-хатарларга тайёр туришимиз ва бунинг олдини олиш борасида қуйидаги фикрларни, яъни “...қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармасини ислоҳ қилиб, аграр соҳанинг бошқа тармоқларига ҳам арзон кредитлар ажратиш йўлга қўйилади, хусусий агросаноат ташиқлотларига ер ҳолатини аниқлаш, экин турлари ва уруғни тўғри танлаш, зараркунандаларга қарши курашиш, молиявий қўмаклашиш, маҳсулот бозорини топиш бўйича хизмат кўрсатиши керак” деб таъкидлаб ўтилган. Аграр соҳа вакиллари ҳисобланган қишлоқхўжалиги корхоналари, хусусан фермер ва деҳқон хўжаликлари фаолиятига ҳам иқлим ўзгаришлари ўз таъсирини ўтказмоқда. Шунингдек, қишлоқ хўжалигида қутилган ҳосилнинг бўлмаслиги, мамлакат аҳолиси истеъмол билан бирга барча турдаги ишлаб чиқариш корхоналарига ўз таъсирини ўтказди. Дарҳақиқат, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи корхоналарда ишлаб чиқаришнинг бир меъёردа бормаслиги мамлакат аҳолисининг молиявий ҳолатига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. [1]

Ўзбекистон қишлоқхўжалигийирик экспорт салоҳиятига эга бўлиб, айнан юртимиз заминидатиштирилаётган органик маҳсулотлар хусусан, турли мевалар, сабзавот ва полиз маҳсулотлари жаҳонбозорларида рақобатлаша олиши ҳечкимга сир эмас. Шу боис, мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Бироқ, дунё давлатлари каби иқлим ўзгаришлари бевосита бизнинг мамлакатимизга ўзининг таъсирини

ўтказмоқда. Ўзбекистон ҳамхавфли деҳқончилик зонасида жойлашган, баъзи ҳолларда сув танқислиги, қурғоқчилик, сел келиши, турли зараркунандалар ёки чигиртка босиши ва бошқа стихияли ҳодисаларнинг рўй бериш оқибатида катта талофатларнинг содир бўлиши қишлоқхўжалиги фаолиятига ҳамжиддий таъсир этмай қуймайди. Қишлоқ хўжалиги табиий офатлар таъсирига узвий боғлиқ бўлиб, унинг барқарор ривожланишига тўсқинлик қилиши айни ҳақиқат.

Мамлакат умумий фойдаланишга яроқли ер майдонининг 46.1 % қисмидан қишлоқ хўжалиги мақсадида фойдаланилади. Асосий суғориладиган майдонларда 35.9% қишқи буғдой муҳим иқтисоодий экин тури сифатида етиштирилиб, унинг ҳиссаси умумий ер майдонининг 68% қисмини ташкил этади. Қолган қисмида картошка, ем-ҳашак, сабзавотлар, мевалар ва бошоқли экинлар етиштирилади. Мамлакатнинг кўзга кўринган ютуқларидан бири бу, қишқи буғдой майдонларининг кенгайтирилиши ва ҳосилдорлигининг оширилиши туфайли дон мустақиллигига эришилишидир. Айни вақтда қишқи буғдой 1449.6 минг гектар майдонда 4.76 тонна/гектар ҳосилдорлик кўрсаткичига эга. 1990-йилда бу кўрсаткич 1 тонна / гектарни ташкил қилган эди.

ФАО нинг 2021 йилдаги маълумотларига кўра, Ўзбекистонда йилига 6.84 миллион тонна буғдой етиштирилади ва Марказий Осиёда Қозоғистондан кейин иккинчи ўринда туради. Биргина Тошкент вилоятидаги туман ва шаҳарлар умумий экин майдонлари Тошкент шаҳар билан биргаликда 338,1 минг гектарни ташкил этиб, шундан 133, 4 минг гектар майдонда буғдой етиштирилади.

ФАО маълумотларига кўра буғдой, гуруч ва маккажўхорида бўлган талаб 2030-йилга бориб 390 миллион тоннага ҳамда 2050-йилга бориб, 3.3 миллиард тоннага кўтарилиши кутилаётгани таъкидланган, бу 2021-йилга нисбатан 800 миллион кўп демакдир. Аммо бу талабни қондириш борган сари деградацияга учраб бораётган ер майдонларини ва бошқа соҳалар томонидан сувга бўлган талабнинг ошиши каби бир қатор сабабларга кўра фермерлар учун осон бўлмайди. Қишлоқ хўжалигидаги бу талаблардаги ўзгаришнинг асосий сабабчларидан бири бу аҳолининг ўсишидир. Ҳисоб-китобларга кўра бугунги кун билан 2050 йил орасида дунё аҳолисининг 7.3 миллиарддан 9.6 миллиардга кўпайиши кутилмоқда.[2]

Озиқ-овқат хавфсизлигининг 2050-йилги баҳолаш натижаларига кўра, дунё бўйича буғдойнинг етиштирилиш ҳажми 1.5% га ўсганига қарамасдан, АҚШ да бу кўрсаткич 1% га пасайганини кўрсатмоқда. Шу сабабдан бу ўзгаришларни қанчалик кичик масштабларда ўрганиш, кутилаётган ўзгаришларни олдиндан аниқроқ айтиш имконини беради.

Иқлим ўзгариши ҳар бир мамлакатга шу қаторда Ўзбекистонда ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Буни Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда Вазиятлар Вазирлиги ҳузуридаги Гидрометеорология хизмати маркази (Ўзгидромет) маълумотлари ҳам тасдиқлайди. Ҳароратнинг 1950-йилдан бери асрнинг ҳар бир декадасида ошиб бориши ва музлик майдонларининг 0.2-1% га камайгани мутахасислар томонидан аниқланган. Ҳароратдаги бу кескин ўзгариш ёғингарчилик ҳажмининг ошишига ҳам сабаб бўлади.

2017-2018 йиллардаги энг совуқ қиш ойларига қарамасдан, мамлакатда паст ҳароратли кунлар сонининг камайиб кетаётгани кузатилмоқда. Сценарийларда иссиқхона газларини инобатга олган ҳолда Ўзгидромет томонидан қилинган ҳисоб-китоблар 2030-йилга бориб меъёрга нисбатан йиллик ёғингарчилик миқдорининг 0 дан +16% га ўзгариши башорат қилинган.

Иқлим ўзгариши Ўзбекистонда SCENGEN системасининг 2016-2035 йилларга 6 модулар асосида қилинган башорат бўйича Ўзбекистон ҳудудида қишда ҳароратнинг 0.4 дан 1.8 °C га ўзгаришни кўрсатмоқда. (Чуб, 2007).

1-расм. Ўзбекистонда кунлик ўртача ҳароратнинг 40°C дан юқори кунлар сони [3]

Шу билан бирга Ўзбекистон ҳудудида ўртача кунлик ҳароратнинг 40°C дан юқори кунлар сони кузатуви ҳам мамлакатимиздаги иқлим ўзгариши асосий кўрсаткичидир. Келаётган декадада ҳароратнинг кўтарилиши, денгиз сатҳининг кўтарилиши, касаллик ва ҳашоратлар ҳавфининг ошиши, сув етишмаслиги, биодиверситетнинг йўқотилиши ва об-ҳаводаги кескин ўзгаришлар кутилмоқда. Иқлимдаги ўзгаришлар регионал иқлимий режимларни ўзгартириши ва бунинг натижасида у ердаги табиий экотизим ва инсонлар зарар кўриши мумкин, чунки бу кескин ўзгаришларга улар табиий йўл билан мослаша олмайди. Шу сабабдан бу талофатларни олдиндан башорат қилиш ва баҳолаш зарур.

Иқлим ўзгаришига ҳудудлар ва ундаги табиий ресурслар ўз жойлашган иқлим шароитига кўра турлича таъсирчанликка эга. Кузатувларга кўра, Ўзбекистонда ҳавонинг исиш ўртача темпи ҳар ўн йилликда 0,29°C ташкил этмоқда. Орол денгизи ҳавзаси иқлим ўзгаришига жуда таъсирчан ҳисобланади. Ҳавонинг исиши жараёнида оқимга қор захираларининг қисқариши, йилига 0.2-1% темпда музликлар деграцацияси ва дарё ҳавзасидан буғланишнинг кўпайиши каби факторлар таъсир кўрсатади.

Шу қаторда Тошкент вилояти турли факторларни инобатга олган комплекс кўрсаткичларга асосан, вилоят иқлимдаги кескин ўзгаришларга ўртача таъсирчанликка эга деб топилди. Ҳудуддаги ўртача йиллик ҳароратнинг кўтарилиши метеостансиялар маълумотларига кўра 1,8°C ва 1,6°C ва давомийлик 10 йил учун 0,27°C ни ташкил этади.

Йиллардаги қурғоқчилик, қисқариб бораётган музликлар ва қорликлар майдонининг ҳисобига ҳудудда сув ресурсларидаги етишмовчилик кутилмоқда. Ҳароратнинг кўтарилиши ҳисобига Амударё ва Сирдарёда суғориш суви 25-40% га қисқариши ёки дарё тўйиниш турига кўра акс таъсир этиши мумкин.

Хулоса ва таклифлар. Ўзбекистон Республикаси ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри кўмитаси мутахасислари кузатувлари натижаси асосида тайёрланган миллий ҳисоботга кўра, Тошкент вилоятида ерлар деградациясининг индикатори сифатида ирригация ва шамол эрозияси, гумус ҳажмининг камайиши, ер ости суви ва шўрланишининг ошиш кузатилган. Бўка, Пискент, Паркент, Бўстонлик, Охангарон ҳудудлари ирригация эрозиясига, Бекобод ҳудудида шамол эрозияси ва Оққўрғон, Янгийўл, Бекобод ҳудудларида гумус миқдорининг камайиши ҳолатлари аниқланган Суғориладиган майдонларда экин майдонларининг ерлар деградацияси туфайли охириги декадада камайиши кузатилган.

Марказий Осиёда иқлим ўзгаршининг таъсирлари ва аҳолининг кўпайиб бориши билан сув ресурсларининг танқислиги келиб чиқади. Бу эса ўз ўрнида қишлоқ хўжалиги ерларининг бугунги ҳолати билан боғлиқ кўплаб мавжуд муаммоларнинг янада кўпайишига сабаб бўлади.

Бундан ташқари иқлим ва атроф-муҳитдаги ўзгаришлар ўсимликнинг ҳашоратлар ва касалликларга актив ҳолатида ва вегетация даврининг динамикасида таъсир этади ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришдаги қийинчиликларни келтириб чиқаради. Натижада мамлакат аҳолиси озиқ-овқат хавфсизлиги ва иқтисодиётига зарар этади.

Глобал хаво ҳароратининг кўтарилиши баъзи мамлакатлар учун турли офат ва йўқотишларни келтирса, баъзи мамлакатлар маълум муддат бундан манфаатдор бўлади. Шу сабабдан иқлим ўзгаришининг қишлоқ хўжалиги экинларига таъсирини кичикроқ ва аниқроқ массштабларда ўрганиш зарур. Бугунги кунда ушбу илмий йўналишда қатор моделлар ишлаб чиқилган. Ушбу моделлар ўз ўрнида иқлим ва экин моделларига ажралади. Иқлим моделлари турли сценарийлар ва факторлар асосида иқлим индикаторларидаги ўзгаришларни кўрсатади. Экин моделлари орқали қишлоқ хўжалиги экинларининг ривожланиш фазаларини турли иқлим шароитларида кузатиш мумкин. Иқлим ўзгаришларга қарши ёки мослашиш чораларини мамлакатнинг иқлим ўзгариши таъсирларига мойил томонларини инобатга олган ҳолда ҳар бир иқлимий ҳудуди учун алоҳида йўлаб чиқиш қишлоқ хўжалигидаги кутилаётган йўқотишларни олдини олишга ёрдам беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. / “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь.
2. A.Yadgarov. International insurance market and experience of foreign countries in agricultural insurance. Economics and Innovative Technologies. Vol. 2020> No. 2 (2020). <https://uzjournals.edu.uz>
3. A.Yadgarov. (2020). AgroInsurance-As A Mitigating Financial Lever For Climate Change In Agriculture. International Journal of Advanced Science and Technology.
4. Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда Вазиятлар Вазирлиги ҳузуридаги Гидрометеорология хизмати маркази маълумотлари.
5. Умарова Н. М. и др. (2021). Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республики Узбекистан. Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы. Chinor ENK. Ташкент. 260.
6. Чуб, В.Е. (2020). Изменения климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан, 135 с.